

8. G. F. Borlea, *Investigación Agraria: Sistemas y Recursos Forestales* 13, 29 (2004).
9. E. Collin, *EUFORGEN Technical Guidelines for genetic conservation and use for European white elm (Ulmus laevis)* (Bioversity International, 2003).
10. P. S. Savill, *The silviculture of trees used in British forestry* (CABI, 2013).
11. A. Praciak, et al., *The CABI encyclopedia of forest trees* (CABI, Oxfordshire, UK, 2013).
12. H. M. Heybroek, *Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft* nr. 88 (2003), pp. 117–119.
13. E. Collin, *Noble Hardwoods Network: Report of the Fourth Meeting, 4-6 September 1999, Gmunden, Austria and the Fifth Meeting, 17-19 May 2001, Blessington, Ireland*, J. Turok, G. Eriksson, K. Russel, S. Borelli, eds. (Bioversity International, 2002), pp. 50–67.
14. Maarten J. M. Christenhusz, Michael F. Fay, Mark W. Chase – *“Plants of the world : an illustrated encyclopedia of vascular plants”* Publication UK : Kew Publishing, Royal Botanic Gardens, Kew ; Chicago, USA : The University of Chicago Press . Date 2017 page 234-235
15. Maxamadjonova M. M., Vahobjonov A. M. *Yashil o‘simliklar va ekologiya //Jurnal akademicheskix issledovaniy novogo Uzbekistana. – 2024. – T. 1. – №. 7. – S. 140-141.*
16. Kamalova N. B., Baltaniyazov J.S. *NUKUS SHAHRI AVTOMOBIL YO‘L BO‘YLARINI KO‘KALAMZORLASHTIRISH UCHUN DARAXT-BUTA TURLARINI TANLASH //SCIENTIFIC ASPECTS AND TRENDS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH. – 2024. – T. 3. – №. 27. – S. 81-84.*

**СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ ШИМОЛИЙ ТУМАНЛАРИДА ЕТИШТИРИЛАЁТГАН
МЕВАЛИ ВА САБЗАВОТ ЎСИМЛИКЛАРИНИНГ КИМЁВИЙ ТАРКИБИГА
ФТОРЛИ АТМОСФЕРА ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Б.М.Мустафакулов

Астрахан давлат техника университетининг

Тошкент вилоятидаги филиали талабаси

И.М.Самаговб, Ш.М.Якубов, И.Т.Эргашева

Тошкент давлат аграр университети

***Аннотация.** Илмий фаолиятда Тожикистон алюминий компанияси давлат унитар корхонаси таъсир ҳудудлари тупроқларидаги микроэлементларнинг таркибини ўрганган. Муаллифлар ферментларни фаоллаштирадиган металл катионларига алоҳида еътибор беришган. Муаллифлар томонидан олинган маълумотлар ишончли тарзда кўрсатдики, алюминий заводи ҳудудларидаги тупроқларда микроэлементлар таркиби тажрибаларнинг назорат версиясига нисбатан ўзгаради тадқиқ қилинган.*

***Калит сўзлар.** Водородфторид бирикмалари, биоунсурлар, кальций фторид тузи, хужайра, тўқима, алюминий, пулат, шиша, эмаль, керамика, фосфорли минерал ўғитлар, қора металллар, иссиқлик электростанция.*

***Аннотация.** В работе изучена содержание микроэлементов почвах в сферах действия алюминиевого завода. Авторы особой внимание обратили катионами металлов активизируемые ферментов. Полученные данные авторами убедительно показали, что в почвах сферах действия алюминиевого завода содержание микроэлементов изменяется по сравнению контрольного варианта опытов.*

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ключевые слова. Фтороводородные соединения, биоэлементы, фторид кальция, клетка, ткань, алюминий, сталь, стекло, эмаль, керамика, фосфорные минеральные удобрения, черные металлы, теплоэлектростанция.

Abstract. In the work it is studied the maintenance of microcells soils in spheres of the action of aluminium factory. The authors have turned attention cation metals activated enzymes. Obtained date by authors have convincingly shown, that in the soils spheres of the action of aluminium factory the maintenance of microcells changes in comparison of the control variant of experiences.

Keywords: Hydrogen fluoride compounds, bioelements, calcium fluoride salt, cell, tissue, aluminum, steel, glass, enamel, ceramics, phosphorus mineral fertilizers, ferrous metals, thermal power plant.

Кириш: Сўнги йилларда табиий экотизмлар таназзулининг кенгайиши, биохилма-хиллигининг қисқариб бориш ҳолатлари, атроф муҳитнинг глобал ўзгариш таҳдиди, ишлаб чиқариш корхоналаридаги авария ва фалокатлар, хўжалик ва бошқа тур фалокатнинг атроф-муҳит ва аҳоли соғлиғига салбий таъсири дунё хамжамиятининг хавотирига сабаб бўлмоқда.

Хусусан, бугун Ўзбекистон Республикаси тоғ-водий шамолларининг аниқ белгиланган режими таъсири ҳудудида жойлашган Тожикистон алюминий компанияси давлат унитар корхонасининг

(ТАЛКО ДУК) ишлаб чиқариш фаолиятининг оқибатларини бошидан кечирмоқда.

ТАЛКО ДУК ҳудудидан шамоллар эсиши йўналишига қарши 25-30 км кенгликда трапсект бўйлаб фторли техник чиқиндилари ҳаво, сув, тупроқга турли табиий йўллар орқали тарқалади.

Асосан алюминий, пулат, шиша, эмаль, керамика, фосфорли минерал ўғитлар, қора металллар, иссиқлик электростанция корхоналаридан атроф-муҳитга водород фторит гази (фтор бирикмалари) атроф-муҳитга тарқалади.

Фтор бирикмалари атроф-муҳит атмосферасини энг кўп ифлослантириш нуқтаи назаридан SO_2 , O_3 кейин учунчи ўринда туради. Фтор айрим моддалар билан ёмон эрийдиган эритма ҳосил қилади. Масалан CaF_2 бизга маълумки Са тирик организмни функционал структурасини ҳосил қилишда муҳим рол ўйнайди. Фтор атроф-муҳитда ва тирик организмларда кучли

оксидлантирувчи модда бўлганлиги учун кислородни сиқиб чиқаради. Маълумки фтор элементи табиатда кенг тарқалган бўлиб тупроқда, денгиз сувида ва тирик организм суягида учрайди.

Фтор бирикмалари атроф-муҳитда жуда кўп элементлар билан ўзаро таъсир этиб бирикмалар ҳосил қилади. Шуни ҳам таъкидлаш керакки фтор водородга нисбатан

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

айрим фтор бирикмалари, масалан: Натрий фтор кучли захарли бўлиб айниқса тирик организмга кўпроқ таъсир этади. Асосан алюминий, пулат, шиша, эмаль, керамика, фосфорли минерал ўғитлар, қора металллар, иссиқлик электростанциялар корхоналаридан атроф-муҳитга водород фторит газини яъни фтор бирикмалари атроф-муҳитга тарқатади.

Фторли бирикмалар табиий сувда \approx 0,25 мг/л бўлиб ҳисобланади. Дарёларда: Волга дарёсида 0,09 – 0,28 мг/л, Дунай – 0,1 – 0,25 мг/л, Енисей – 0,09-0,10 мг/л, Иртиш – 0,10 – 0,30 мг/л. Сирдарё – 0,30 – 0,40 мг/л бўлиб ҳисобланади. Умуман олганда сувда РЭМ (руҳсат этилган меъёр) – 1,5 мг/л. Инсон истеъмол қиладиган сувда 1,0 – 1,5 мг/л.

Шуни айтиш керакки, нормал тупроқда фтор – 0,05 %, шўрланганда – 0,78 %, ишқорли тупроқда эса – 1.24 % гача бўлади. (Гопанюк, 1983).

Фтор бирикмаларининг ер юзидан ортиб бориш сабаблари нихоятда кўп жумладан фосфорли минерал ўғит ишлаб чиқарадиган заводлар ҳам фтор бирикмасини тарқатади. 1 тонна фосфорли ўғитни далага ишлатилганда

160 кг фтор ҳам экин майдонига тушади. 1 тонна тошқўмир ёқилганда иссиқлик электростанцияларда 80 дан то 300 граммгача фтор атроф муҳитга тарқатади. Ўртача кувватдаги алюмин заводларида бир кечаю кундузда 1,5–4,5 тоннагача фтор бирикмаларини атроф муҳитга тарқатади.

Фтор бирикмалари билан ифлосланган шароитда ўсаётган тут дарахти баргларида К, Мн, Сu, Сг элементлари миқдори камаяди, Аs, Вr, Fe миқдорлари эса ортади. Бу, ўз навбатида, хужайра ва тўқималарда кечадиган биофизик, физиологик ва бошқа

жараёнлар, ҳамда уларнинг функционал ҳолатлари бўзилишига олиб келади.

Олиб борилган тажриба натижалари (1-жадвал) кўрсатадики, энг кучли ифлосланган (200-250 мг/кг) шароитда ўсаётган памидор, ўрик, узум, анор баргида пероксидаза ферментининг фаоллиги Сариосиё туманини Дашнобод ҳамда Сўфиён хўжаликларида 40-50% гача назоратга нисбатан тушиб кетган. Узун, Денов, Олтинсой туманларида эса 85-98% гача тушиб кетган.

Тўрт йил мобайнида (2003; 2005; 2007; 2009) мобайнида Сариосиё, Узун, Денов, Олтинсой туманларига келтирилган иктисодий зарари 228.3 млн. АҚШ долларига тенгдир (Алихонов ва бошқалар 2010 й). Фтор бирикмалари билан кучли ифлосланган Сариосиё тумани хўжаликларида памидор - 26.7- 45.2%; бодринг - 32.4% ; карам - 83.6% ; сабзи - 22.3% кам ҳосил бериб, хўжаликлар бўйича, Сариосиё туманига 1 млрд сўмлик зарар келтирган (Алихонов ва бошқалар 2010).

Юқоридаги муаммолардан кўриниб турибдики, қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган мевали дарахтлар ва баъзи сабзавот экинлари вегетациясининг асосий даврида энг муҳим органи барглари бўлганлиги боис тақдқиқотларимизни ўрганилаётган намуналар барглари таркибидаги макро ва микроэлементларни тақдқиқ қилдик. Чунки ўсимликлар онтогенизида барча физиологик ва биокимёвий жараёнлар асосан баргларда фаол тарзда кечиб, фотосинтез маҳсулотлари туфайли асосий органик моддалар (углеводлар, полисахаридлар) хлорофиллар ҳосил бўлади.

Ўрганилаётган ўсимликлар барги таркибидаги кимёвий микроэлементлар концентрацияси, мкг/г

1-
жадвал

	Ток барги	Помид барги	Анор барги	Ўрик барги	Гилос барги
Ag	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
As	<0.1	1,8	<0.1	<0.1	<0.1
Au	0,0016	0,0051	0,0062	0,0047	0,003

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Ba	5,8	120	3,4	9,9	5,5
Br	0,98	13	12	1,4	1,1
Ca	7800	35000	2600	10000	4100
Ce	0,32	12	0,27	0,42	<0.1
Cl	170	2700	460	2900	230
Co	0,043	2,4	0,15	0,13	0,13
Cr	0,51	<0.1	0,47	0,72	0,31
Cs	0,0083	0,8	<0.001	0,033	<0.001
Cu	30,5	270	69	25	21
Eu	0,0024	0,2	<0.001	<0.001	<0.001
Fe	88	5200	170	200	77
Hf	<0.01	1,2	0,02	0,049	0,022
Hg	<0.01	0,15	0,024	<0.01	0,014
K	2700	19200	25700	24400	21500
La	0,12	7,8	0,16	0,24	0,058
Lu	<0.001	<0.001	<0.001	0,0028	<0.001
Mn	43	160	41	51	19
Mo	24	60	<1.0	14	<1.0
Na	87	3700	115	110	130
Ni	<1.0	6,7	<1.0	1,3	<1.0
Rb	5,6	18	1,9	11,5	4,3
Sb	0,015	2,15	<0.01	0,02	0,046
Sc	0,027	2,2	0,043	0,066	0,021
Se	<0.01	0,55	<0.01	<0.01	<0.01
Sm	0,017	0,99	0,021	0,028	0,0072
Sr	53	180	15	58	21
Ta	<0.1	0,17	<0.1	<0.1	<0.1
Tb	<1.0	2,1	<1.0	<1.0	<1.0
Th	0,031	17	0,029	0,064	0,017
U	<0.1	0,68	<0.1	<0.1	<0.1
Yb	<0.001	<0.001	<0.001	0,0098	<0.001
Zn	40	36	76	33	23

Юкорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, инсон истеъмол киладиган озиқ-овқат махсулотлари таркибида фторли бирикмалар миқдори белгиланган меъёрдан 15-20 марттагача юкоридир.

Атмосфера ҳавоси зарарланган ҳудудларда етиштирилаётган мева ва сабзавот экинлари барглари таркибидаги

микроэлементлар миқдори тафовути тўлиқ жалвалда (1-жадвал) ўз аксини топган.

Хулоса қилиш мумкинки, ТАЛКО ДУК дан атроф-муҳитга тарқалаётган водородфторид бирикмалари барча турдаги биоунсурлар таркибидаги калций билан бириқиб, калций фторид тузини ҳосил қилади. Калций фторид эса, ҳар қандай тирик организм хужайра ва тўқималари фаолиятини сусайтиради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Азимжонов. И.М., 1991 «Влияние Таджикского алюминийевого завода на окружающую среду и нанесённых им ущерб шеоководству». В сб.: // Рекомендация научно-практической конференции по рассмотрению состояния итогов в выполнения « Целевой научно- технической программы работ по снижению Таджикского алюминийевым заводом выбросов загрязняющих веществ окружающую среду до предельно допустимых уровней.» г. Турсунзаде. 1992.с. 38 -41.
2. Азенова А.Х. Изменение некоторых физиолого-биохимических показателей в растениях при действии вредных выбросов Таджикского алюминийевого завода.: Автореф. диссертации кандидат биологических Наук. -Ташкент. ИБ. 2004г. - 21с.
3. Адиллов У.Х. Интегральная оценка функционального состояния организма у населения Сариасийского района Сурхандарьинской области в связи с загрязнением территорий выбросами Таджикского алюминийевого завода. //Рекомендации научно-практической конференции по рассмотрению состояния итогов выполнения “Целевой научно-технической программы работ по снижению Таджикским алюминийевым заводом выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду до предельно допустимых уровней: Тез.докл. –Турсуназаде, 1991. - С. 137-143.
4. Бойназаров Б., Нарбаев З. Радиоактив моддалар билан ифлосланган жойларда ўсаётган ўсимликлар уруғида импедансни ўзгариши. //Ишлаб-чиқариш корхоналарининг экологик муаммолари ечимини топишда кимёвий технологияларни қўллаш. Қарши. 2004. - Б.131-134.
5. Бойназаров Б. “Электрофизические параметры у растений, растущих в условиях загрязнения окружающей среды промышленными выбросами. //Автореферат. Т. 2006. 22 с.
6. Имомалиев А., Зикирёев А. Ўсимликлар биохимияси Т. «Мехнат», 1987. 345 с.
7. Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности, условия стабильности и гарантии прогресса. - Ташкент, 1997. – 254 с.
8. Кандрашина Т.Ф. Влияние капсулирования семян хлопчатника полимерными композициями на их прорастание.:Автореф. диссертация канд. биол. наук – Душанбе. 2006. – 22с.
9. Маматкулов К., Норбаев З. Действий вредных выбросов Таджикского алюминийевого завода на растения. //Международная научно-практическая конференция. Аграрная наука: достижения и перспективы. Ташкент. 1-2 май 2002. -С.120.
10. Маматкулов К., Норбаев Н., Омонов Б. и др. Атроф мухит қўрғошин оксидлари билан ифлосланган шароитда ўсаётган тут баргида углеводлар миқдорини ўзгариши. //Проблемы экологии в сельском хозяйстве” Международная научно практическая конференция. Бухара 2003. С.34.